

MOLIYA BOZORI - RESURLARNI JALB QILISH MEXANIZMI

Berdiyev Shaxriyor Xusniddinovich

talaba

Samarqand Iqtisodiyot va Servis Instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7553118>

Annotatsiya. Zamonaviy iqtisodiyotda biznes samaradorligini (rentabelligini) oshirish asosiy masala hisoblanadi. Bir tomondan, arzon resurslar (kapital) jalb qilish va boshqa tomondan – ularni samarali joylashtirish (investitsiyalash) rentabellikni oshirishning eng muhim omillaridan biridir. Moliya bozori ushbu funksiyani bajarishga imkon beradigan mexanizm bo'lib, ishlab chiqarish hajmi va tarkibiy tuzilishiga ta'sir etadi, iqtisodiyotni ziyon ko'rib ishlayotgan, raqobatbardosh bo'lmagan korxonalaridan xalos etadi, iste'molchini oqilona iste'mol savatchasini tanlashga majbur qiladi, texnologik innovatsiyalarni ilgari suradi, iqtisodiy taraqqiyotning tezlashuvini ta'minlaydi, investitsiya loyihalarini samarali tanlab oladi va h.k.

Kalit so'zlar: Moliya bozori, moliyaviy resurslar, bozor, pul, market, kapital, moliyaviy aktiv.

Moliya bozori mexanizmi orqali moliyaviy resurslar kiritishning eng samarali sohalari aniqlanadi. Moliya bozorida pul o'ziga xos tovar sifatida ishtirok etadi va bu sifatda quyidagi bozorlarda, xususan, kredit bozori, moliya bozori, fond (qimmatli qog'ozlar) bozori, valyuta bozori, pul bozori, sug'urta va pensiya jamg'armalari bozori, qimmatli qog'ozlar bozori, hosilaviy moliyaviy vositalar bozori va boshqalarda muomalada bo'ladi. Moliya bozorlari tarkibi hozirgacha mutaxassislar munozaralarining mavzusi hisoblanadi.

Rossiya moliya bozorining yetakchi tadqiqotchilaridan biri Ya.M. Mirkin moliya bozoriga quyidagicha ta'rif beradi

“Moliya bozori (financial market) – moliya bozorida tovar hisoblangan moliyaviy mahsulotlar shaklida birlashtirilgan moliyaviy xizmatlar taqdim etish va moliyaviy vositalardan foydalanish asosida moliyaviy vositachilar orqali vaqtinchalik bo'sh pul resurslari taqdim etish ro'y beradigan joydir”.

Moliya bozorining iqtisodiyotdagi roli juda katta, uningsiz, bir tomondan, yirik kapital jamg'arishning, boshqa tomondan esa – yirik loyihalarga investitsiya kiritishning imkoni yo'q. Ko'p sonli sotuvchilar va xaridorlar o'rtasidagi raqobat mexanizmlari orqali bozorda moliyaviy aktivlarga umumiy narx shakllanadi va axborot shaffofligiga erishiladi.

Ixtisoslashgan vositachi strukturalarda katta hajmdagi operatsiyalar

tufayli pul va boshqa moliyaviy aktivlarning muomala xarajatlari pasayishi, risklar sug'urtasi ro'y beradi va savdo qilinadigan vositalar likvidligi ta'minlanadi.

Moliya bozorining roli uning funksiyalarida namoyon bo'ladi. Moliya bozorining asosiy funksiyasi ular uchun pul mablag'lari hozirda bo'sh bo'lib turgan qatnashchilardan moliyaviy resurslarga ehtiyoj sezib turgan qatnashchilarga mablag'lar oqimini ta'minlashdan iborat.

Masalan, 1997 yil iqtisodiyot bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Robert Merton moliya bozorining quyidagi funksiyalarini ko'rsatib o'tgan:

- iqtisodiy resurslarni (kapitalni) vaqtinchalik, tarmoqlararo va mamlakatlararo qayta taqsimlash funksiyasi;
- korxonada ulushlar ajratish va resurslarni birlashtirish (kapitalni markazlashtirish) funksiyasi;
- to'lov-hisob-kitob funksiyasi;
- risklarni boshqarish funksiyasi;
- axborot funksiyasi (narxlar haqida axborot taqdim etish);
- axborot asimmetriyasi bilan bog'liq muammolarni yumshatish yoki bartaraf qilish.

1-rasm. Moliya bozorining tarkibiy qismlari

Bozor qatnashchilari

Moliya bozorini bevosita xaridorlar va sotuvchilar o'rtasida hamda moliyaviy aktivlar bilan savdo amalga oshiriladigan bozor institutlari yig'indisi sifatida ko'rib chiqish mumkin.

2-rasm. Moliya bozori qatnashchilari

Moliya bozorida asosiy vositachilar rovida tijorat banklari, birjalar, jamg'arma institutlari, jamoaviy investitsiyalash kompaniyalari va boshqalar ishtirok etadi. Ularning barchasi, alohida operatsiyalarni bajargan holda, kapital egalari va undan foydalanuvchilarni birlashtirishga yordam beradi.

Bozor vositalari

Moliya bozorini ushbu bozorda muomalada bo'ladigan «tovarlar» yig'indisi sifatida ko'rib chiqish mumkin.

Moliya bozorida moliyaviy vositalar muomalada bo'ladi. Moliyaviy vositalar tushunchasi Moliya hisoboti xalqaro standartlarida berilgan.

Moliyaviy vosita – bu shunday shartnomaki, uning natijasida bir korxonada moliyaviy aktiv va boshqa korxonada – moliyaviy majburiyat yoki ulush vositasi paydo bo'ladi.

Moliyaviy vositalar bozor qatnashchilari o'rtasidagi bitimlar natijasida vujudga keladi. Bitim qatnashchilaridan birida moliyaviy aktiv yuzaga kelgan holatda ikkinchi qatnashchida moliyaviy aktiv bo'yicha talablarni ijro etish uchun xizmat qiladigan majburiyat yuzaga kelishi muqarrar. Shunday qilib, moliyaviy aktiv moliyaviy majburiyatlar bo'yicha to'lovlar talab qilish huquqini beradi, moliyaviy aktivlar summasi moliyaviy majburiyatlar summasiga teng bo'ladi, moliyaviy vositalar esa ularni aks ettirish shakli hisoblanadi.

Misol uchun, aksiya uning egasi (investor) uchun moliyaviy aktiv, uni chiqargan shaxs (emitent) uchun esa – majburiyat hisoblanadi. Emitent aksiya egasiga quyidagi huquqlarni taqdim etishi lozim:

- boshqaruvda ishtirok etish;
- dividend olish;
- kompaniya tugatilgan paytda uning mulkini bir qismini olish.

Moliyaviy aktiv – tashkilot yoki fuqaroga tegishli bo'lgan mulkiy huquqlar yig'indisi:

- pul (so'm, valyuta);
- tijorat va fond qimmatli qog'ozlari;
- sug'urta kompaniyalari va pensiya fondlarining so'zsiz dalolatini ifodalaydigan qimmatli qog'ozlar;
- quyma holatdagi qimmatbaho metallar;
- ko'chmas mulk ob'ektlari;
- hosilaviy moliyaviy vositalar.

3-rasm. Aktivlar turlari bo'yicha moliya bozori strukturasi

Bozor mexanizmlari

Moliya bozoridagi asosiy operatsiyalar:

- investitsiyalash (mablag'larni joylashtirish);
- mablag'lar jalb qilish.

Eng umumiy ko'rinishda moliya bozori mexanizmlarini birja va birjadan tashqari mexanizmlarga ajratish mumkin.

Bozorlar tasnifi

Vositalarining muomalada bo'lish muddati bo'yicha

Moliya bozori pul bozori va kapital bozoridan iborat. Bu segmentlarning har birida qimmatli qog'ozlar muomalada bo'ladi, shu sababli qimmatli qog'ozlar bozori moliya bozorining ichida yotadi va u ham pul bozori va kapital bozoridan iborat deb hisoblash mumkin bo'ladi.

Pul bozori (money market)

Pul bozori (money market) - muomalada bo'lgan va qisqa muddatli to'lov vositalarining (cheklar va h.k.), shuningdek, qisqa muddatli (1 yilgacha) jamg'armalarning xuddi shunga o'xshash funksiyalarini ta'minlaydigan naqd pul bozori.

Ushbu bozor vositalari - muomalada bo'lish muddati 1 yilgacha bo'lgan barcha moliyaviy aktivlardir.

Pul bozori pulga talab va taklifni, shuningdek, pulning muvozanatli «narxi» shakllanishini aks ettiradi.

Pul narxi - pul nazariyasidagi asosiy tushuncha bo'lib, kredit oluvchi belgilangan davrga hisoblaganda undan foydalanish uchun to'laydigan kredit summasiga foiz nisbatida ko'rsatilgan summani anglatadi. Soddaroq qilib aytganda, pul narxi - bu foiz stavkasi (interest rate). Boshqa barcha moliyaviy resurslar qiymati shu narxga bog'liq bo'ladi. Biroq foiz stavkasining ta'rifi uzil-kesil bir ma'noga ega emas. Foiz stavkalarining ko'plab turlarini aytib berish mumkin (qayta mahsulot stavkasi, hisob stavkasi,

risksiz stavka, bozor stavkasi, nominal stavka, real stavka, muqobil stavka, turli muddatli kreditlar bo'yicha stavka, inflyatsiya stavkasi va h.k.).

Murakkablik muayyan bitim shartlariga eng mos keladigan bozor stavkasini aniqlashdan iborat.

Foiz stavkasini (daromadlilik stavkasini) aniqlashga bir nechta asosiy yondashuv mavjud. Masalan, nominal va real foiz stavkasi farqlanadi.

Bularning so'nggisi inflyatsiyani hisobga olgan holda investorning daromadini aks ettiradi.

Real daromad inflyatsiyadan qanchalik o'zib ketishini aniqlash uchun Irving Fisher tomonidan taklif etilgan formula keyinchalik uning nomi bilan atalgan.

Pul bozori quyidagilarga bo'linadi:

- chakana operatsiyalar bozori (pul o'tkazmalari, depozitlar, depozit va jamg'arma sertifikatlari, plastik kartalar, korxonalar va aholiga taqdim etiladigan qisqa muddatli kreditlar);
- banklararo kreditlar bozori;
- valyuta bozori;
- tijorat qog'ozlari bozori (qoidaga ko'ra, 270 kundan oshiq bo'lmagan muddatga chiqariladigan korxonalar veksellari);
- qisqa muddatli (1 yil muddatgacha) davlat qimmatli qog'ozlar bozori.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xomidov, A. A. (2021). Xavfsizlik Yostiqchasi Turlari. *Интернаука*, (22-5), 9-11.
2. Xomidov, A. A., & Abdurasulov, M. (2021). Yo'lovchi Va Yuk Tashish Shartnomasi Va Uning Mazmuni, Mohiyati. *Internauka*,(45-3), 98-99.
3. Xomidov, A. A., & Abdirahimov, A. A. (2021). Transport Logistikasida Zahiralar Va Omborlashtirish. *Internauka*,(45-3), 100-103.
4. Хомидов, А. А. Сотиболдийевнм (2022). Организация Международных Перевозок На Внешней Торговле. *Internauka*,(224_2), 74-76.
5. Хомидов, А. А., & Сотиболдийев, Н. М. (2022). Организация Международных Перевозок На Внешней Торговле. *Интернаука” Научный Журнал*, (1), 224.
6. Xomidov, A. A., & Tursunaliyev, M. M. (2022). Ishlab Chiqarish Logistikasi. *Барқарорлик Ва Етакчи Тадқиқотлар Онлайн Илмий Журнали*, (2), 1.
7. Ahmadjon O'g'li, X. A., & Muhammadali O'g'li, T. M. (2022). Ishlab Chiqarish Logistikasi. *Barqarorlik Va Yetakchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnal*, 2(1), 401-404.
8. Anvarbek, X., & Murodjon, T. (2022). Eliminating Congestion On Internal Roads. *Universum: Технические Науки*, (2-7 (95)), 29-31.

9. Xomidov Anvarbek, & Tursunboyev Murodjon (2022). Eliminating Congestion On Internal Roads. *Universum: Технические Науки*, (2-7 (95)), 29-31. [https://7universum.Com/Pdf/Tech/2\(95\)%20\[15.02.2022\]/Xomidov.Pdf](https://7universum.Com/Pdf/Tech/2(95)%20[15.02.2022]/Xomidov.Pdf)
10. Шодмонов, С. А. (2022). Датчики Температуры. *European Journal Of Interdisciplinary Research And Development*, 4, 62-66.
11. Хомидов Анварбек Аҳмаджон Ўғли, & Шодмонов Сайидбек Абдувайитович. (2022). Датчики Температуры. *European Journal Of Interdisciplinary Research And Development*, 4, 62-66. [Http://Www.Ejird.Journalspark.Org/Index.Php/Ejird/Article/View/65](http://Www.Ejird.Journalspark.Org/Index.Php/Ejird/Article/View/65)
12. Xomidov Anvarbek Ahmadjon O'g'li, Qurbonov Islombek Ibrohimjon O'G'Li, Хомидов Анварбек Аҳмаджон Ўғли, & Қурбонов Ислombек Иброҳимжон Ўғли. (2022). Avtomobillarda Yuk Yo'lovchilarni Xalqaro Tashishning Huquqiy Asoslari . *Journal Of New Century Innovations*, 5(5), 13. Retrieved From [Http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/932](http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/932)
13. Ahmadjon O'g'li, X. A., & Ibrohimjon O'G'Li, Q. I. Хомидов Анварбек Аҳмаджон Ўғли, & Қурбонов Ислombек Иброҳимжон Ўғли.(2022). Avtomobillarda Yuk Yo'lovchilarni Xalqaro Tashishning Huquqiy Asoslari. *Journal Of New Century Innovations*, 5(5), 13.
14. Ahmadjon O'g'li, X. A., & Abduvayitovich, S. S. (2022). On-Board Computer And Monitoring System. *Eurasian Scientific Herald*, 9, 64-71.
15. Xomidov Anvarbek Ahmadjon O'g'li, & Shodmonov Sayidbek Abduvayitovich. (2022). On-Board Computer And Monitoring System. *Eurasian Scientific Herald*, 9, 64-71. Retrieved From <https://Geniusjournals.Org/Index.Php/Esh/Article/View/1703>
16. Ahmadjon O'g'li, X. A., & Baxodir O'G'Li, N. B. (2022). Manufacturing Logistics. *Eurasian Scientific Herald*, 9, 60-63.
17. Xomidov Anvarbek Ahmadjon O'g'li, & Negmatov Bekzodbek Baxodir O'G'Li. (2022). Manufacturing Logistics. *Eurasian Scientific Herald*, 9, 60-63. Retrieved From <https://Geniusjournals.Org/Index.Php/Esh/Article/View/1702>
18. Anvarbek Ahmadjon O'g'li Xomidov, & Saidbaxrom Muzaffar O'g'li Ikromov. (2022). Device For Manual Control Of Vehicle Brake And Accelerator Pedal . *Journal Of New Century Innovations*, 9(2), 77-83. Retrieved From [Http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/2006](http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/2006)
19. Anvarbek Ahmadjon O'g'li Xomidov, & Saidbaxrom Muzaffar O'g'li Ikromov. (2022). Совершенствование Системы Электрооборудования Автомобилей На Базе Адаптивных Преобразователей Энергии. *Journal Of*

- New Century Innovations, 9(2), 84–92. Retrieved From [Http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/2007](http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/2007)
20. Anvarbek Ahmadjon O'g'li Xomidov, & Saidbaxrom Muzaffar O'g'li Ikromov. (2022). Исследования Основных Характеристик Остановочных Пунктов Маршрутного Пассажирского Транспорта . Journal Of New Century Innovations, 9(2), 93–99. Retrieved From [Http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/2008](http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/2008)
21. Anvarbek Ahmadjon O'g'li Xomidov, Saidolimxon Jaloliddin O'g'li Abbasov, & Sayidbek Abduvayitovich Shodmonov. (2022). Global Elektr Avtomobillarini Ishlab Chiqish Va Elektr Mashina Asoslari. Journal Of New Century Innovations, 9(1), 76–82. Retrieved From [Http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/1969](http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/1969)
22. Shodmonov, S. A. (2022). Global Elektr Avtomobillarini Ishlab Chiqish Va Elektr Mashina Asoslari.
23. Shodmonov Sayidbek Abduvayitovich, Abbasov Saidolimxon Jaloliddin O'g'li, & Xomidov Anvarbek Axmadjon O'g'li. (2022). Respublikamizda Yuklarni Tashishda Logistik Xizmatlarni Qo'shni Respublikalardan Olib Chiqish Va Rivojlantirish Omillari . Journal Of New Century Innovations, 9(1), 83–90. Retrieved From [Http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/1970](http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/1970)
24. Аббасов Саидолимхон Жалолиддин Угли, Шодмонов Сайидбек Абдувайитович, & Хомидов Анварбек Ахмаджон Угли. (2022). Оценка Показателей Использования Водородсодержащих Составных Топлив В Двигателях Внутреннего Сгорания. Journal Of New Century Innovations, 9(1), 101–108. Retrieved From [Http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/1972](http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/1972)
25. Шодмонов, С. А. (2022). Оценка Показателей Использования Водородсодержащих Составных Топлив В Двигателях Внутреннего Сгорания. [Http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/1972](http://Wsrjournal.Com/Index.Php/New/Article/View/1972)
26. Anvarbek Ahmadjon O'G'Li Xomidov, Sayidbek Abduvayidovich Shodmonov, & Guldon Akbarjon Qizi Turg'Unova. (2022). Railway Transport, Its Specific Characteristics And Main Indicators. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 61–66. Retrieved From [Https://Www.Periodica.Org/Index.Php/Journal/Article/View/266](https://Www.Periodica.Org/Index.Php/Journal/Article/View/266)
27. Shodmonov, S. A., & Qizi Turg'Unova, G. A. (2022). Railway Transport, Its Specific Characteristics And Main Indicators. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 61–66.

28. Анварбек Аҳмаджон Ўғли Хомидов, Сайидбек Абдувайидович Шодмонов, & Гулдона Акбаржон Қизи Турғунова. (2022). Результаты Лабораторных Исследований, Проведенных Для Разработки Технологии Регенерации Валов. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 67-72. Retrieved From <https://www.periodica.org/index.php/journal/article/view/267>
29. Ўғли Хомидов, А. А., Шодмонов, С. А., & Қизи Турғунова, Г. А. (2022). Результаты Лабораторных Исследований, Проведенных Для Разработки Технологии Регенерации Валов. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 67-72. <https://www.periodica.org/index.php/journal/article/view/267>
30. Qizi Turg'Unova, G. A., Ahmadjon O'g'li, X. A., & Shodmonov, S. A. (2022, December). Suyuq Va Gaz Holatidagi Hamda Chang Ko'rinishidagi Yuklarni Tashuvchi Maxsus Va Gibrid Avtomobillar. In Conference Zone (Pp. 287-295).
31. Ahmadjon O'g'li, X. A., Shodmonov, S. A., & Qizi Turg'Unova, G. A. (2022, December). Yo 'lovchi Avtomobil Transporti Vositalari. In Conference Zone (Pp. 207-214).
32. Ahmadjon O'g'li, X. A., & Nabijon O'g, A. O. T. (2022). Transport Va Piyodalar Harakatining Tavsiflarini O'rganish Va Tahlil Qilish.
33. Ahmadjon O'g'li, X. A., & Ibrohimjon O'G'Li, Q. I. (2022). Avtomobillarda Yuk Yo'lovchilarni Xalqaro Tashishning Huquqiy Asoslari.
34. Махамматзокир Тоштемирович Гаффаров, & Анварбек Аҳмаджон Ўғли Хомидов. (2022). Регулирование Транспортных Поточков В Республике. Обеспечение Безопасности Дорожного Движения И Предотвращение Пробок. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 73-78. Retrieved From <https://periodica.org/index.php/journal/article/view/268>
35. Гаффаров, М. Т., & Ўғли Хомидов, А. А. (2022). Регулирование Транспортных Поточков В Республике. Обеспечение Безопасности Дорожного Движения И Предотвращение Пробок. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 73-78. <https://periodica.org/index.php/journal/article/view/268>
36. Анварбек Аҳмаджон Ўғли Хомидов, Сайидбек Абдувайидович Шодмонов, & Гулдона Акбаржон Қизи Турғунова. (2022). Определить Поток Пассажиоров В Районе Города. Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities, 12, 79-87.

37. Ўғли Хомидов, А. А., Шодмонов, С. А., & Қизи Турғунова, Г. А. (2022). Определить Поток Пассажи́ров В Районе Города. *Periodica Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities*, 12, 79-87.
38. Rahmatullo Rafuqjon O'G'Li Rahimov (2022). Avtomobil Transportida Tashuv Ishlarini Amalga Oshirishda Harakat Xavfsizligini Ta'minlash Uslublarini Takomillashtirish Yo'llari. *Образование И Наука В Ххи Веке*, 750-754.
39. Угли Рахимов, Р. Р. (2022). Моделирование Процесса Выбора Оптимального Типа Подвижного Состава Для Перевозки Медикаментов Потребителю. *Journal Of New Century Innovations*, 18(5), 109-120.
40. Rafuqjon O'g'li, R. R. (2022, December). Tirsakli Vallarni Tamirlash Istiqbollari. In *Conference Zone* (Pp. 333-342).
41. Inatovich, A. B., & Aripovich, N. A. (2018). Ways Quality Increasing Of Exploitation Of City Bus Capacity And Traffic. *European Science Review*, (5-6), 374-376.
42. Nazarov, A., & Ustaboev, A. (2022). Selection Of Rational Order Of Buses In Traffic Routes. *Harvard Educational And Scientific Review*, 2(1).
43. Nazarov, A., & Ustaboev, A. (2021). Method Of Determination Of Public Passenger Transport Interval For" Critical Situations". *Harvard Educational And Scientific Review*, 1(1).
44. Назаров, А. А., & Устабоев, А. Р. (2020). Пути Оптимизации Городского Пассажи́рского Транспорта В Узбекистане. In *Актуальные Вопросы Совершенствования Технической Эксплуатации Мобильной Техники* (Pp. 231-236).
45. Назаров А.А. (2022). Шаҳар Жамоат Транспортида Йўловчиларга Хизмат Кўрсатишни Такомиллаштириш . *Journal Of New Century Innovations*, 15(3), 154-157. Retrieved From [Http://www.newjournal.org/index.php/new/article/view/701](http://www.newjournal.org/index.php/new/article/view/701)
46. Alimukhamedov, S., Nazarov, A., Nazarov, A., & Ustaboev, A. (2022, June). Estimation Of The Interval Of Movement Of Public Passenger Transport In The Direction. In *Aip Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, P. 030055). Aip Publishing Llc.
47. Назаров, А. А. (2020). Организация Городского Заказа На Перевозке Пассажи́ров В Узбекистане. In *Актуальные Вопросы Совершенствования Технической Эксплуатации Мобильной Техники* (Pp. 236-240).

